

Pedagogía, desde la comunicación, para fomentar el FIAVL

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

Concluye una edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja e inicia la organización de la próxima, aunque en realidad continúa una agenda que, de a poco, involucra a toda la comunidad, sin embargo, hay retos, gestiones y políticas que deben abordarse para consolidar este espacio de relación del Ecuador con el mundo.

La cultura es identidad, vinculación y desarrollo integral, permite que la diversidad alimente y acreciente los diálogos entre los pueblos. Es meritorio que, desde una ciudad pequeña, se aporte al conocimiento, a la música y a las artes del país y de la región a pesar de las limitaciones, pero para atender las emergentes necesidades en la sociedad digital se requieren más recursos y nuevas condiciones.

Al trabajo que empresarios, políticos y artistas realizan para el futuro del FIAVL se pueden sumar las contribuciones de los medios de comunicación y de los centros educativos desde sus compromisos con los valores, con la pedagogía. Es factible concebir y sostener ejercicios de enseñanza – aprendizaje para que los ciudadanos participen en diversificar el festival.

La apreciación cultural que los medios de comunicación brinden puede reflejarse en opiniones, asistencias y más aportes en las siguientes convocatorias de obras, musicales, etc.

Mientras más competencias tengan las personas para la creación cultural se valorará al arte como una vía para la libertad de expresión donde todos tienen derecho a intervenir, así se promoverá la articulación de las capacidades locales con las agendas de otras naciones.

Cabe pensar que la alfabetización artística también debe ser una característica de Loja que va en línea de su denominación como ciudad cultural y capital musical del Ecuador.